

**ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СКВЕРА У ГОСТЕВОГО ЦЕНТРА АКАДЕМИИ
ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ «МЕГАНОМ», КАПСЕЛЬСКАЯ БУХТА, Г. СУДАК**

Лучаева А.Ю., Терентьева К.К.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: luchikova83@mail.ru, Kse_ek@mail.ru*

Аннотация. Лучаева А.Ю., Терентьева К.К. Проект создания сквера у Гостевого центра Академии творческих индустрий «Меганом», Капсельская бухта, г. Судак. В статье рассматривается проект создания сквера у Гостевого центра Академии творческих индустрий «Меганом», который призван обеспечить благоприятную атмосферу для отдыха и взаимодействия участников образовательных заездов. Проект сквера у Гостевого центра учитывает современные тенденции развития территории проектирования и придает ей культурную и смысловую значимость, что в свою очередь может привлечь большее внимание посетителей Академии творческих индустрий «Меганом».

Ключевые слова: сквер, Академия творческих индустрий «Меганом», Арт-Таврида, современное пространство, арт-кластер, комфортная среда, арт-пространство.

Abstract. Luchaeva A.Yu., Terentyeva K.K. The project of creating a park at the Guest Center of the Academy of Creative Industries «Meganom», Kapselskaya Bay, Sudak. The article discusses the project of creating a park near the Guest Center of the Academy of Creative Industries «Meganom», which is designed to provide a favorable atmosphere for recreation and interaction of participants of educational races. The design of the park near the Guest Center takes into account modern trends in the development of the design area and gives it cultural and semantic significance, which in turn can attract more attention from visitors to the Academy of Creative Industries «Meganom».

Keywords: square, Academy of Creative Industries «Meganom», Art Taurida, modern space, art cluster, comfortable environment, art space.

Академия «Меганом» концептуально новая образовательная среда для представителей культуры, искусства и творческих индустрий - это составная часть крупнейшего в России арт-кластера «Таврида», который позиционируется как первый в мире молодежно-просветительский курорт, направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи в России [8]. «Таврида Арт» это экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор – Автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив» (АНО ЦРКИ).

«Таврида Арт» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю «Таврида Арт» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект трансформировался в единую экосистему [11].

На территории Академии творческих индустрий «Меганом» стремятся создать комфортные условия для посетителей и участников образовательных заездов. Одним из важных звеньев в этой системе являются сквер у Гостевого центра. Сквер может не только украшать территорию академии, но и будет являться местом отдыха для посетителей всех возрастов.

Озеленение сквера играет важную роль в создании комфортной и здоровой среды. Зеленые насаждения, в сочетании с видовым разнообразием высаживаемых растений, призваны улучшить микроклиматические условия территории сквера, понизить уровень шума, как от сопредельных территорий, так и от дороги, а также благоприятно влияют на психологическое состояние участников образовательных заездов.

Академия творческих индустрий «Меганом» занимает юго-восточную часть территории Арт-кластера Таврида расположенного на берегу Капсельской бухты г. Судак.

Капсельская бухта – это северо-восточный сегмент бухты Судакской в восточной части Южного берега Крыма. Располагается на отрезке побережья, между мысами Алчак-Кая и

Меганом и представляет собой участок берега к востоку от Судака, состоящий из ряда мелких бухточек. Капсель имеет вид развернутой подковы, «рога» которой смотрят на юг. Западная граница – мыс Алчак-Кая, восточная – Меганом. Протяженность бухты по морю примерно 5 километров, по берегу – 6,5 км. В сушу бухта вдается на 1500 метров. Капсель довольно мелководна. Поэтому море прогревается быстро [7].

Климат Капсельской бухты характеризуется как переходный от средиземноморского к умеренному и относится к типу засушливого и очень засушливого с жарким летом и мягкой зимой [3, 4].

Капсельская бухта находится в пределах Юго-восточного приморского агроклиматического района.

В Капсельской бухте фиксируются следующие параметры температуры воздуха:

- Средняя годовая t°C..... +11,7 - +12,2 °C
- t°C июля..... +23,2 - +24,3 °C
- абс. Maxt°C +38 °C
- ср. абс. max t°C..... +28 °C
- t°C января + 0,5 - +1,8 °C
- абс. min t°C-20 -25 °C
- ср. абс. min t°C-12 -15 °C
- гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова В Капсельской бухте составляет 0,51,

то есть климат очень засушливый [3,4].

Район Капсельской бухты относится к абразионно-денудационной низменности на осадочных разновозрастных отложениях с коричневыми засоленными почвами под полупустынными полынно-типчаковыми степями. На склонах окружающих гор развиты саваноиды – специфический тип растительности с преобладанием эфемеров и эфемероидов без участия дерновинных и узколистных злаков. Более 50% флористического состава составляют однолетники, вегетирующие весной и осенью [3,10].

Сквер у Гостевого центра расположен в северо-восточной части территории Академии творческих индустрий «Меганом», входящей в состав Арт-кластера Таврида. Проектируемая территория граничит с Визит-центром Академии и дорогой регионального значения 35 ОП МЗ 35Н-597 Судак - Миндальное - Солнечная Долина, в непосредственной близости находится контрольно-пропускной пункт (КПП) №2 [8].

В пределах Академии сквер находится в непосредственной близости от основных пешеходно-транспортных маршрутов территории, где расположено КПП №2 и парковка. На юго-западе от территории сквера располагаются жилые корпуса и творческие мастерские, где проживают и занимаются в рамках образовательных заездов участники, посещающие территорию Академии «Меганом» (Рис 1.).

Рис. 1. Размещение объекта проектирования в пределах Академии творческих индустрий «Меганом»

Рис. 4. Арт-объект «Сердце Тавриды»

Обрамляет инсталляцию Сердца зона с удобными МАФ и озеленением по периметру, для комфортного пребывания одновременно большого количества участников заездов или посетителей. Если посмотреть на это сооружение с высоты, то мы увидим, что эта зона так же разбита в виде сердца и сохраняет в себе концепцию территории (Рис. 3.).

На территории сквера планируется возведение эспланады, на первом этаже, который будет организован музей современного искусства, включающий:

1. Выставочное пространство;
2. Шоу живых полотен;
3. Световое и музыкальное шоу;
4. Картинную галерею;
5. Зону проведения массовых мероприятий.

Данное проектное решение призвано объединить элементы искусства, развлечений и культуры, предлагая посетителям уникальные визуальные впечатления и возможность погружения в мир современного искусства. В качестве экспозиций музея могут выступать, как произведения участников заездов, так и личная коллекция экспонатов Тавриды-Арт. Кроме экспозиций музея, на первом этаже эспланады запланирован кабинет административно-хозяйственного назначения, он предназначен для хранения материалов и оборудования, в период, когда выставочная зона не будет функционировать [5].

Рис. 5. Второй этаж эспланады

На втором этаже эспланады, проектом предусмотрено расположение лаундж зоны, оборудованной МАФ, которые выполняют не только эстетическую и декоративную функцию, но и будут удобны в использовании для посетителей. Кроме того, на втором этаже

расположена смотровая площадка, на которой будут размещены бунгало и лежаки, для наблюдения за звездным небом в темное время суток, так как в дневное время участники заездов посвящают творческим мастерским. Смотровая площадка оборудована современными бинископами с помощью которых посетители смогут насладиться ландшафтами мыса Меганом и видами на Капсельскую бухту (Рис. 5.).

Для безопасности посетителей, прогулочная зона 2 этажа, имеет стеклянные ограждения. Также на эспланаде расположилось контейнерное озеленение, которое станет не только украшением, части смотровой площадки, но и будет гармонично сочетаться с архитектурой [6]. Для передвижения между этажами эспланады предусмотрена не только лестница, но и лифт для маломобильных групп населения [1].

По всей территории сквера, разбиты зеленые кабинеты, предусмотренные для коворкинга, часть из которых идеально подойдут для общих сборов участников заездов, а другие смогут послужить уютным местом для уединенной работы, все они оборудованы Wi-Fi и удобными МАФ, где каждый из посетителей сможет заниматься и творить на свежем воздухе (Рис. 6.).

Рис. 6. Зона коворкинга

Первая группа зеленых кабинетов, представлена бетонной площадкой, Высокими озелененными бортиками. Двухуровневое озеленение этой постройки, позволяет сделать ее поистине укромным пространством, для спокойной работы. Вторая группа зеленых кабинетов представляет собой, постройку в виде беседки, по периметру которой расположены рейки. В крыше беседки имеется отверстие для кроны дерева, которое расположено по центру. Беседка выполнена из дерева и все ее элементы максимально приближены к природным материалам для того, чтобы сохранить концепцию единения природы и архитектуры. Третья группа зеленых кабинетов, также представляет собой полуоткрытые пространства в виде беседок, их уникальность, заключается в отсутствии крыши. Эти сооружения, будут прекрасной зоной коворкинга теплыми вечерами.

Также, проектным предложением предусмотрено размещение мобильной библиотеки с передвижными кабинетами оборудованными местами для посетителей, которая при необходимости может быть собрана в единый модуль. Центром этого пространства является арт-объект световая колонна с надписью «Таврида Арт - здесь рождается искусство», фраза переведена на 7 языков мира (Рис. 7.), а именно: русский; английский; французский; немецкий; китайский; арабский; итальянский. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть актуальность территории на международном уровне. Колонна сохраняет декоративность не только в темное время суток, но и днем благодаря солнечному свету.

В зоне мобильной библиотеки, также расположена скамья с колоннами красного цвета, поддерживающими идею сердца Тавриды.

Рис. 7. Световая колонна «Таврида Арт - здесь рождается искусство»

Так как на территории Академии планируется возведение оранжереи, проектом предусмотрена, аллея с зелеными массивами и декоративно-цветущими насаждениями, прогуливаясь по которой посетители не только смогут отдохнуть на организованных площадках оборудованными стильными скамьями, но и напрямую попасть на территорию планируемой оранжереи.

В юго-восточной части сквера расположился современный кинотеатр под открытым небом. В центральной части кинотеатра запланирован большой пятиуровневый амфитеатр, на котором, смогут разместиться большое количество гостей академии. Площадка для кинотеатра выполнена из натуральных материалов. Также на территории кинотеатра расположены удобные лежаки для просмотров фильмов. Обрамляет кинотеатр большой злаковый цветник (Рис. 8.).

Рис. 8. Кинотеатр

Учитывая экологические и эстетические особенности растений, а также общую концепцию создания сквера – «Сердце Тавриды» был подобран ассортимент растений для озеленения (Табл. 1.).

В соответствии с планировочным решением каждой из зон были предусмотрены к высадке как стабильно декоративные культуры (что обусловлено круглогодичным использованием территории), так и декоративно-цветущие культуры, для создания ярких акцентов в весенний и летний период, когда территория максимально востребована [9].

При подборе ассортимента учитывались не только декоративные качества растений, но и в первую очередь устойчивость к почвенно-климатическим условиям Капсельской бухты.

Декоративные свойства предложенных для озеленения сквера культур наиболее подходят для отражения общей концепции территории. Зеленые насаждения выполняют также санитарно-гигиенические функции на территории (Рис. 9.).

На территории сквера проектом предусмотрена высадка 564 (пятьсот шестидесяти четырех) экземпляров древесно-кустарниковых растений, которые относятся к 26 видам, с условием частичной или полной замены грунта в посадочной яме, в том числе хвойные деревья и кустарники - 7 таксонов, лиственные деревья и кустарники 19 таксонов.

Таблица 1 Ассортиментная ведомость

Номер на плане	Наименование	Кол-во
<i>Хвойные деревья и кустарники</i>		
1	Сосна пицундская / <i>Pinus brutia</i> var. <i>pityusa</i> (Steven) Silba	19
2	Кипарис вечнозеленый разн. пирамидальная/ <i>Cupressus sempervirens</i> var. <i>pyramidalis</i> (O.Targ/Tozz.) Nyman	11
3	Плосковеточник восточный / <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	18
4	Кипарис аризонский / <i>Cupressus arizonica</i> Greene	1
5	Сосна горная 'Mops' / <i>Pinus mugo</i> 'Mops'	78
6	Можжевельник казацкий 'Rockery Gem' / <i>Juniperus sabina</i> 'Rockery Gem'	40
7	Можжевельник прибрежный 'Shlager' / <i>Juniperus conferta</i> 'Shlager'	21
<i>Лиственные деревья и кустарники</i>		
8	Пираканта шарлаховая / <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	23
9	Тамарикс четырехтычинковый / <i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex M.Bieb.	11
10	Бруссонетия бумажная / <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	1
11	Кизильник Даммера / <i>Cotoneaster dammeri</i> C.K.Schneid.	99
12	Скумпия кожевенная 'Rubrifolius' / <i>Cotinus coggygria</i> 'Rubrifolius'	13
13	Прутняк обыкновенный / <i>Vitex agnus-castus</i> L.	16
14	Форзиция европейская / <i>Forsythia europaea</i> Degen & Bald.	14
15	Гледичия трехколочковая / <i>Gleditsia triacanthos</i> L.	1
16	Жимолость шапочная / <i>Lonicera ligustrina</i> var. <i>pileata</i> (Oliv.) Franch.	5
17	Гранат обыкновенный / <i>Punica granatum</i> L.	18
18	Тамарикс ветвистый / <i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	19
19	Гибискус сирийский 'Duc de Brabant' / <i>Hibiscus syriacus</i> 'Duc de Brabant'	8
20	Инжир обыкновенный / <i>Ficus carica</i> L.	18
21	Платан кленолистный / <i>Platanus ×hispanica</i> Mill. Ex Münchh.	2
22	Бобовник анагировидный / <i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	12
23	Кельрейтерия метельчатая / <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	12
24	Миндаль обыкновенный / <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb	5
25	Катальпа бигнониевидная / <i>Catalpa bignonioides</i> Walter.	10
26	Лох узколистный / <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	89

Из предложенного для озеленения ассортимента 4 вида являются аборигенными, а именно: Сосна пицундская (*Pinus brutia* var. *pityusa* (Steven) Silba), Прутняк обыкновенный (*Vitex agnus-castus* L.), Пираканта шарлаховая (*Pyracantha coccinea* M.Roem.), Тамарикс четырехтычинковый (*Tamarix tetrandra* Pall. ex M.Bieb), что является одним из путей сохранения биоразнообразия фитоценозов территории и усиления экологических функций зеленых насаждений на территории сквера у Гостевого центра.

Рис. 9. Озеленение территории сквера. Вид сверху

Все насаждения на участке расположены с учетом различного сочетания форм, высоты и цветовой гаммы, таким образом, вся территория сквера будет гармонично вписываться в окружающую среду, придавая максимальную декоративность «Сердцу Тавриды».

Рис 10. Цветочное оформление

Также на территории сквера были спроектированы цветники с учетом почвенно-климатических условий, а также периода декоративности. Для обеспечения высокой декоративности цветников и поддержания общей концепции территории – «Сердце Тавриды» в различных зонах цветники отличны по колористике и подбору ассортимента.

Цветочное оформление представлено четырьмя видами цветочных композиций.

Центральная часть сквера с «Сердцем Тавриды» представлена цветниками в фиолетово-голубой цветовой гамме. Игра оттенков создает впечатление гармонии с природой, переходя от глубоких фиолетовых оттенков к ярким розовым бликам, дополненными нежными злаками, образуя уникальное и эстетичное полотно (Рис. 10.). Такой эффект создан благодаря сочетанию Пеннисетума лисохвостного (*Pennisetum alopecuroides* L.) и Келерии сизой (*Koeleria glauca* S) с такими декоративно-цветущими культурами как Очиток видный 'Matrona' (*Sedum spectabile* 'Matrona'), Лаванда узколистная 'Blue Spear' (*Lavendula angustifolia* 'Blue Spear') Перовския лебеделистная 'Little Spire' (*Perovskia atriplicifolia* 'Little Spire') и Вербена буэнос-айресская (*Verbena bonariensis* L.)

Вторая цветочная композиция расположена по территории всего сквера и представлена массивами из почвопокровных растений, таких как Флокс шиловидный 'Purple Beauty' (*Phlox subulata* 'Purple Beauty'), Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.) и Барвинок большой (*Vinca major* L.) создавая красивый фон, который подчеркивает древесно-кустарниковые насаждения и завершает целостность композиции.

Третий тип цветника расположен в западной части сквера и представлен исключительно массивами из декоративных злаков, таких как Пеннисетум лисохвостный *Pennisetum alopecuroides* L.), Императа цилиндрическая (*Imperata cylindrica* L.), Келерия сизая (*Koeleria*

glauca S) и Мискантус китайский (*Miscanthus sinensis* A.), создавая ощущение слияния с природой, благодаря легкости и утонченности движущихся на ветру побегов.

Контейнерное озеленение на втором этаже эспланады представлено цветниками в желто-лиловой цветовой гаммой благодаря декоративным злакам, таким как Мюленбергия волосовидная (*Muhlenbergia capillaris* G.) и Ковыль тончайший (*Nassella tenuissima* Trin. Barkworth) в дополнении с такими декоративными цветочными культурами как Кермек татарский (*Goniolimon tataricum* L.), Кариоптерис крупноцветковый (*Coreopsis grandiflora* Hoog ex Sweet), Очиток видный 'Mediovariegata' (*Sedum spectabile* 'Mediovariegata') и Агератум мексиканский 'Alba' (*Ageratum houstonianum* 'Alba').

Выводы. В результате комплексного предпроектного анализа территории сквера у Гостевого центра выявлены основные ограничивающие факторы для высадки растений: комплекс почвенно-климатических условий территории проектирования.

Разработан проект благоустройства и озеленения территории сквера, предусматривающий организацию таких зон как: зона культурно-массовых мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, тихого отдыха и административно-хозяйственная.

Разработана общая концепция сквера у Гостевого центра - «Сердце Тавриды» с размещением авторских Арт-объектов и инсталляций на территории.

Проектом озеленения предусмотрена высадка хвойных и лиственных деревьев и кустарников в количестве 564 (пятьсот шестидесяти четырех) единиц, которые относятся к 26 видам, с условием частичной или полной замены грунта в посадочной яме, в том числе хвойные деревья и кустарники - 7 таксонов, лиственные деревья и кустарники 19 таксонов. Предложенные древесно-кустарниковые растения подобраны в соответствии с почвенно-климатическими условиями территории и могут быть использованы в таких типах парковых насаждений как солитеры, группы, массивы и рядовые посадки. Организованы элементы цветочного оформления.

1. СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 686/пр)
2. Агроклиматический справочник по Автономной республике Крым (1986–2005 гг.). – Симферополь: Таврида, 2011. – 343 с.
3. Багрова, Л. А. География Крыма / Л. А. Багрова, В. А. Боков, н. В.Багров. – Киев: Лыбидь, 2001. – 302 с.
4. Крайнюк, Е. С. Полуостров Меганом: оценка современного уровня фиторазнообразия / Е. С. Крайнюк, Л. Э. Рыфф // Заповедники Крыма на рубеже тысячелетий : Материалы Республиканской конференции, Симферополь, 27 апреля 2001 года. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2001. – С. 205-210. – EDN LUQOWR.
5. Краснощекова М., Николаевская З., Чернавская М. Формирование комфортной среды мест массового отдыха. – М., ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре, 1974. - 47с.
6. Крис ван Уффелен Ландшафтная архитектура/ Крис ван Уффелен.– М.: МАГМА, 2010. – 456с.
7. Миронова Л.П., Шатко В.Г. Состояние и степень изученности флористического разнообразия приоритетных территорий Юго -Восточного Крыма//Материалы III научной конференции «Заповедники Крыма: Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование». -Симферополь, 2005. -С. 225-231.
8. Официальный сайт арт-кластера «Таврида», АНО ЦРКИ 2024 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://tavrida.art/academy> (Дата обращения 18.05.2024)
9. Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты / О.Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - М., Издательский центр «Академия», 2007. - 224 с.
10. Шатко, В. Г. Конспект флоры полуострова Меганом в Юго-восточном Крыму / В. Г. Шатко, Л. П. Миронова // Бюллетень Главного ботанического сада. – 2012. – № 1(198). – С. 29-46.
11. Ярославцева, А. В. Специфика образовательных услуг в сфере креативных индустрий на примере академии «Меганом» / А. В. Ярославцева // Государство и гражданское общество: уровень доверия, направления и эффекты коммуникаций в новых условиях: Всероссийская научно-практическая конференция: сборник научных трудов, Ульяновск, 30 ноября – 01 2023 года. – Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2023. – С. 157-163.